

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Yang Di Minati Siswa-Siswi Madrasah Tsanawiyah Sederajat

Annisa Oktafera¹, Dwi Yudha Lesmana², Mutia Salwa Humairoh³

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Email: annisaoktafera@gmail.com

Abstract:

Minat adalah keinginan yang mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Minat sangat berpengaruh pada tujuan siswa di masa depan. Dengan minat, siswa akan membangun berbagai keinginan untuk mencapai tujuan tersebut di masa depan. Pada saat yang sama, pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah pembelajaran yang mempelajari kehidupan sehari-hari dengan merujuk pada Al-Qur'an dan hadits. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berkembang di Madrasah Ibtidaiyyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Bahkan banyak sekolah yang memprioritaskan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dibandingkan dengan pengetahuan umum, dari beberapa sekolah yang disurvei, di mana guru pembelajaran Pendidikan Agama Islam menggunakan metode ceramah. Beberapa guru telah menggunakan metode audio-visual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat siswa Madrasah Tsanawiyah terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam, terutama di era saat ini.

Keywords: *Learning Participation, Islamic Religious Education, Future Goals.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam adalah suatu proses yang sudah terencana untuk menyiapkan siswa megenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa dan berakhlak mulai dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Hadist (Hidayatullah:2008). Permasalahan yang sering di temui dalam pembelajaran adalah bagaimana seorang guru tersebut Menyajikan materi dan menyampaikan materi secara baik dengan siswa sehingga mendapatkan hasil yang efektif dan efisien.

Pada saat ini teknologi berkembang dengan sangat pesat, hal ini menjadikan guru Pendidikan Agama Islam khususnya pelajaran SKI untuk lebih mempermudah cara mengajarkan pelajaran SKI pada siswa/i di kelas, dengan beberapa cara diantaranya yaitu dengan memperlihatkan audio visual tentang SKI, menggunakan power point, dan yang paling penting mempraktekkannya secara langsung di kelas ataupun di luar kelas seperti lapangan (Ahmadi, 2018).

Pelajaran akidah akhlak yaitu suatu pembelajaran yang bertujuan berkenaan dengan sifat dan tingkah laku manusia, agar menjadi baik . Pada pembelajaran akidah mengenalkan 20 sifat Allah (Aqidat al-Awwam). atau mempelajari sifat-sifat Allah yang 99 sebagaimana yang sudah di sebutkan di dalam Al-Quran yang di kenal dengan (asma'ul Hiusna) dan akidah akhlak mengharuskan kebiasaan untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk.

Al-Quran Hadis menekankan kepada kemampuan baca tulis yang baik dan benar,serta memahami makna Al-Quran dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari.Al-Qur'an merupakan Wahyu Allah yang bersifat mutlak. Fiqih adalah mata pelajaran PAI yang menyiapkan siswa agar dapat mengenal, memahami,menghayati,dan mengamalkan hukum Islam yang menjadi pandangan hidupnya melalui pengalaman.

Sejarah kebudayaan Islam adalah mata pelajaran PAI yang menyiapkan siswa agar memiliki pemahaman terhadap apa yang sudah di lewat seperti sejarah Islam. SKI juga menekankan pada kemampuan mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa-peristiwa bersejarah pada masa lampau (M. Zainuddin, 2008).

Penelitian ini juga menemukan masalah terhadap pembelajaran PAI di beberapa sekolah Mts adapun masalahnya Siswa kurang berminat dengan mata pelajaran PAI di karenakan banyak guru PAI yang masih belum mahir dalam menggunakan teknologi sebagai salah satu metode pembelajaran agar siswa tersebut tidak bosan dalam mendengarkan dan memahami materi yang sudah di sampaikan oleh guru tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mata pelajaran Pai mana yang di minati dan yang tidak di minati siswa/i MTS dan alasan apa yang membuat siswa/i tersebut tidak berminat dalam mata pelajaran Pai tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat perkembangan mata pelajaran Pai di sekolah MTS dan untuk mengetahui metode yang telah digunakan pendidik untuk menyampaikan materi PAI di sekolah.

Pembelajaran fiqih adalah suatu pelajaran yang mengajarkan tentang hukum Islam, dan mengamalkan hukum Islam sebagai tujuan hidupnya.

Sejarah kebudayaan Islam adalah mata pelajaran PAI yang menyiapkan siswa agar memiliki pemahaman terhadap apa yang sudah di lewat seperti sejarah Islam. SKI juga menekankan pada kemampuan mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa-peristiwa bersejarah pada masa lampau (M. Zainuddin, 2008).

Penelitian memiliki motivasi untuk mengubah dan mengembangkan pembelajaran PAI di sekolah dengan cara menggunakan metode pembelajaran yang menarik yang bertujuan agar siswa tersebut dapat lebih mudah memahami materi yang telah disampaikan.

Pentingnya survei dalam mengetahui minat siswa Mempelajari ilmu teknologi pada saat ini diharuskan pada setiap guru, terutama dalam melakukan proses pembelajaran, oleh karena itu dapat di simpulkan teknologi sangatlah penting, dengan teknologi, pembelajaran yang membosankan akan berkembang menjadi sebuah pelajaran yang akan di minati siswa/siswi (Ghavifekr & Rosdy, 2015). Mata pelajaran pendidikan agama Islam mencakup beberapa elemen yaitu: Mata pelajaran pendidikan agama Islam mencakup beberapa elemen yaitu:

1. Akidah Akhlak
2. Al-Qur'an Hadis
3. Fikih
4. SKI (Sejarah Kebudayaan Islam)

Pelajaran akidah akhlak yaitu suatu pembelajaran yang bertujuan berkenaan dengan sifat dan tingkah laku manusia, agar menjadi baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian kuantitatif merupakan sampel besar dari (Azwar, 2007). Metode yang digunakan adalah metode survei dan metode eksperimen, metode ini di gunakan untuk mendapatkan data tentang subjek penelitian hubungan variabel dan untuk menguji hipotesis tentang variabel dari sampel yang telah diambil, teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner.

Dalam penelitian ini dengan menggunakan google form yang di sebar ke 10 sekolah-sekolah MTS yang berbeda, lalu mengumpulkannya menjadi 1 data yang kongkrit, dan menjadi kesimpulan atas penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur ketertarikan atau minat siswa/i MTS pada mata pembelajaran PAI, baik dari pelajaran Akidah Akhlak, fikih, SKI, dan Alquran Hadis.

Pengertian metode survei, adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada saat ini, tentang pendapat, untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosialogi dab psikologi dari sampel yang di ambil, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau

Annisa Oktafera, Dwi Yudha Lesmana, Mutia Salwa Humairoh

kuesioner) yang tidak mendalam dan hasil penelitian cenderung untuk di generasikan (Sugiyono 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini dengan menggunakan google form yang di sebar ke 10 sekolah-sekolah MTS yang berbeda, lalu mengumpulkannya menjadi 1 data yang kongkrit, dan menjadi kesimpulan atas penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur ketertarikan atau minat siswa/i MTS pada mata pembelajaran PAI, baik dari pelajaran Akidah Akhlak, fikih, SKI, dan Alquran Hadis.

Pengertian metode survei, adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada saat ini, tentang pendapat, untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosialogi dab psikologi dari sampel yang di ambil, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam dan hasil penelitian cenderung untuk di generasikan (Sugiyono., 2017).

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bahan referensi untuk menilai ketertarikan siswa dalam mata pelajaran PAI, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan dan memberdayakan mata pelajaran PAI yang masih minim peminatnya.

Misi dalam pelaksanaan survei ini adalah agar mengetahui dan juga mengevaluasi pembelajaran PAI sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran pai dengan maksimal sesuai dengan KMA no 183 tahun 2019.

Dari hasil tabel tersebut dapat kita lihat bahwa pada pembelajaran PAI terkhusus SKI setelah dilakukan survei ke 10 sekolah yang berbeda menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, hal ini di karenakan pada suvei yang dilakukan oleh penulis menunjukkan 35,6% dan pada mata pelajaran fikih terletak pada urutan teratas dengan hasil 48,1% dan Alquran hadis berada di urutan ke-3 setelah pelajaran SKI dengan hasil 11,9% dan Akidah akhlak terletak pada urutan paling akhir dengan hasil 44,4% (M. Hanafi, 2012). Berpendapat bahwa ada beberapa karakteristik yang menjadikan SKI sebagai disiplin ilmu diantaranya adalah:

Persentase Mata Pelajaran PAI yang Diminati oleh Siswa di Sumatera Utara

1. Memiliki objek material, yaitu mempunyai suatu peristiwa dalam jangka waktu tertentu.

2. Memiliki objek formal, yaitupendataan dengan memnggunakan metode observasi.

3. Sistematis, menemukan uraian yang panjang dalam sebuah cerita berdasarkan fakta.

4. Teoritis, yaitu menganalisis dengan melakukan pendekatan multidimensional.

5. Filosofis, yaitu landasan ilmu secara logika untuk memunculkan suatu kebenaran.

Hal yang membuat pelajaran SKI itu kurang di minati oleh siswa/i dari sampel 10 sekolah yang di survei yaitu kejenuhan belajar siswa. Kejenuhan siswa yang meliputi beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Metode yang di ajarkan tidak menarik.

2. Terlalu banyak tanggal yang berdekatan pada suatu peristiwa.

3. Guru yang kurang pandai dalam memahamkan siswa.

4. Telalu banyak nama arab yang panjang, sehingga susah diingat.

5. Terlalu banyak hafalan

Annisa Oktafera, Dwi Yudha Lesmana, Mutia Salwa Humairoh

Menurut Nana Syaodih dalam belajar terdapat 2 faktor yaitu Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari diri siswa itu sendiri, serta faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa (Rasyid, 2018; Sukmadinata, 2003).

Sepertinya dalam jurnal yang di tulis oleh Abdul Rasyid beliau mengatakan faktor kejenuhan itu di karenakan mata pelajaran SKI menceritakan kisah lampau dan hanya menggunakan metode ceramah tanpa adanya metode-metode yang baru dan lebih menarik.

Sehingga pelajaran SKI tidak banyak yang berminat dan lebih mengutamakan pelajaran yang lain dengan lebih banyak metode-metode pelajaran yang baru dan lebih menarik siswa untuk melakukan proses belajar mengajar di sekolah (Rasyid, 2018).

KESIMPULAN

Ruang lingkup pendidikan agama Islam untuk menjalin silaturahmi sesama Islam sekaligus untuk mempererat ikatan. Allah sebagai pencipta dengan manusia sebagai hambanya. Pendidikan Islam mencakup pelajaran yang mencakup beberapa sub pelajaran lainnya, seperti Akidah akhlak, Fikih, Tarekh Islam, dan SKI, pelajaran ini guna untuk memperbaiki sifat orang-orang yang masih terlalu awam dengan agama Islam itu sendiri.

Tujuan PAI (Pendidikan Agama Islam) yaitu, membimbing dan mengajak orang-orang ke jalan yang lebih baik yaitu ke jalan Allah Swt, setiap tindakan dan perilaku baik yang di perbuat maka akan menghasilkan ketenangan dalam kehidupan dunia dan akhiran. Membuat ketenangan hidup sangatlah mudah yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menghindari larangan Allah Swt yang terkandung dalam Alquran dan Hadis (Daradjat, 1995).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, M. (2018). *The Use of Technology in English Language Learning: A Literature Review. International Journal of Research in English Education (IJREE)*, 3(2).
- Azwar, S. (2007). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Daradjat, Z. (1995). *Metodik khusus pengajaran agama Islam*. Bumi Aksara.
- Ghavifekr, S., & Rosdy, W. (2015). *Pengajaran dan pembelajaran dengan teknologi: Efektivitas integrasi TIK di sekolah. Jurnal Internasional Penelitian Dalam Pendidikan Dan Sains*, 1(2).
- M. Hanafi. (2012). *Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- M. Zainuddin. (2008). *Paradigma Pendidikan Terpadu: Menuju Pembentukan Generasi Ulul Albab*. UIN Press.
- Rasyid, A. (2018). *Problematika Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam DI Madrasah Tsanawiyah Al-Khairaat Pakuli Kabupaten Sigi. Scolae: Journal of Pedagogy*, 1(1).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (X)*. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2003). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.